

MUSTAQIL TA'LIMNING MAQSADLARGA ERISHISHDA O'ZIGA XOS AHAMIYATI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7353355>

Tursunboyeva Surayo Abdumajitovna

Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi

O'zbekiston Jurnalistika va Ommaviy Kommunikatsiyalar Universiteti

ANNOTATSIYA

Mustaqil o'rganish-bu o'quvchilar o'z bilimlarini o'zlari boshqaradigan, jarayonni to'liq nazorat qilish va ularning ehtiyojlarini aniq anglash orqali natijaga erishadigan jarayon. Mustaqil o'rganish talabaga o'z qobiliyatlariga ishonch va yaxshi natijalarga erishishga turtki beradi. Ushbu yondashuv talabaga o'zini va vaqtini tartibga solishga yordam beradi, shuningdek uzoq muddatli maqsadlarni belgilashga o'rgatadi. Mustaqil talaba o'z ta'limining maqsadini belgilashga, unga erishish uchun zarur bo'lgan qarorlarni qabul qilishga va to'g'ri tanlov qilishga qodir.

Kalit so'zlar. *Mustaqil ta'lim, ko'nikma, bilim, tanqidiy fikrlash, natija, qobiliyat, motivatsiya, mahorat, mustaqil qaror qabul qilish.*

THE SIGNIFICANCE OF INDEPENDENT LEARNING IN ACHIEVING GOALS

Tursunboyeva Surayo Abdumajitovna

Lecturer of the department of foreign languages

Journalism and Mass Communication University of Uzbekistan

ABSTRACT

Independent learning is a process in which students manage their own learning, have full control over the process, and achieve results through a clear understanding of their needs. Independent study gives the student confidence in his abilities and motivation to achieve good results. This approach helps the student to organize himself and his time, and also teaches him to set long-term goals. An independent student is able to determine the goal of his education, make the decisions necessary to achieve it, and make the right choices.

Keywords: *Hard education, skills, knowledge, critical thinking, results, abilities, motivation, skills, independent decision-making.*

21- asrda ta'limga yondashuv tubdan o'zgardi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'qituvchi qoidalarni belgilaydigan murabbiy va qo'mondon rolini o'ynashni to'xtatdi va o'quvchini to'g'ri yechimlarni mustaqil izlashga yo'naltiradigan yetakchi (tutor) ga aylandi. Shu munosabat bilan talabaning roli ham sezilarli darajada o'zgardi [Azizov U].

Yangi kontseptsiyaga ko'ra, 21-asr talabasida qo'yidagi hususiyatlar mavjud:

- Bilim — u biladigan va tushunadigan barcha narsalar;
- Xarakter — ma'lum bir xatti-harakatlar va atrofdagi dunyo bilan o'zaro aloqada bo'lish qobiliyati (shu jumladan ong, qiziqish, jasorat, barqarorlik, moslashuvchanlik, axloq va etakchilik qobiliyatlari);
- Ko'nikmalar — ijodkorlik, xushmuomalalik, tanqidiy fikrlash
- Hamkorlik— boshqalar bilan hamkorlik qilish qobiliyati

Shu bilan birga bu erda tanlay qilish qobiliyati va ta'lim olishga turtki ya'ni motivatsiya ham qo'shiladi.

Mustaqil o'rganish-bu o'quvchilar o'z bilimlarini o'zlari boshqaradigan, jarayonni to'liq nazorat qilish va ularning ehtiyojlarini aniq anglash orqali natijaga erishadigan jarayon. Mustaqil talaba o'z ta'limining maqsadini belgilashga, unga erishish uchun zarur bo'lgan qarorlarni qabul qilishga va to'g'ri tanlov qilishga qodir [Alekseyev L.P.2010:56].

Masalan: Biron bir talaba til o'rganishni xohlaydi. Mustaqil ta'lim modeliga ko'ra, u natijaga faqat til o'rgatish markazlariga borish orqali erishish mumkinligini tushunishi kerak, shuning uchun u ongli ravishda do'stlari bilan sayr qilish emas, balki darslarga borishni tanlaydi. Bu, shuningdek, uyda mashq qilish uchun ham amal qiladi: agar bola mahoratni egallashdan manfaatdor bo'lsa, u til markazlarida olgan ishini o'zi takrorlaydi.

Mustaqil talaba o'zi uchun o'qishni rejalashtirish, nazorat qilish va amalga oshirishni nazorat qiladi va jarayonni nazorat qiladi va natijalarini o'zi baholaydi.

Mustaqil ta'limga o'tish o'qituvchining jarayonni kuzatish va boshqarishdan butunlay voz kechishini yoki hatto uning rolini kamaytirishni anglatmaydi. Bilim va ko'rsatmalar manbasidan o'qituvchi o'quv jarayonini boshqaradigan va talabalarga to'g'ri yo'nalishlarni beradigan rahbarga aylanadi. Shu bilan birga, har qanday yo'nalishning asosiy maqsadi talabalarning mustaqilligi [Kondaurov M.T. 2011: 87].

Mustaqil ta'lim yagona to'g'ri qaror mavjudligini anglatmaydi, talabalar o'z maqsadlariga erishish yo'lini tanlash huquqiga ega. Ya'ni, agar biz o'z misolimizga qaytsak, mustaqil o'rganishda talabaga tilga oid adabiyotlarning ro'yxati berilib,

"o'zingiz o'rganing" deb aytilmaydi. O'qituvchi buni qanday qilib to'g'ri bajarish kerakligini aytib beradi, ko'rsatib beradi va tushuntiradi, ammo o'rganish uchun qanday va necha marta takrorlashni talabning o'zi hal qiladi. [Филатова Л.М.2014: 36]

Ushbu yondashuvning bir nechta afzalliklar mavjud:

Mustaqil o'qish jarayonida talaba tomonidan olingan ko'nikmalar universitet yoki keyingi ta'lim bosqichlarida yaxshi natijalarga erishishga imkon beradi, bundan tashqari, har qanday faoliyatda o'z-o'zini boshqarish va o'z maqsadlarini anglash qobiliyatlari ortiqcha bo'lmaydi;

O'qish zarurligini aniq tushunish o'quvchiga berilgan yuklamani kamaytirishga yordam beradi, ya'ni stressni kamaytiradi va samaralilikni yaxshilaydi: nima uchun u yoki bu harakatni amalga oshirayotganini tushunadigan o'quvchi yaxshi natijaga erishishga ko'proq moyil, shuning uchun uning akademik ko'rsatkichlari yaxshiroq bo'ladi. [Argunova T.G. 2009 : 129]

ADABIYOTLAR

1. Azizov U. Kredit - modul tizimi va uning o'ziga hos hususiyatlari. - <http://uzbekistonovozi.uz/uz/articles/index.php>. ECTION ID=161&ELEMENT
2. Alekseyev L.P. Talabalarning mustaqil ishlarini ta'minlash / Alekseyeva L.P., Norenkova N.A.// Mutaxassis.-2010 yil - № 6.
3. Argunova T.G. O'rta maxsus o'quv yurtlari o'quvchilarining mustaqil ishlarini tashkil etish/ Argunova T.G.-M.: “Professional-F” DMQ, 2009 yil.
4. Kondaurov M.T. Talabalarning mustaqil ishlari / M.T. Kondaurov // Kasbiy ta'lim.- 2011 yil - № 9
5. Филатова Л.М. Тенденции изменения спроса на высшее образование: предпосылки, возможности, риски // Вопросы образования. 2014. № 5 (84). С. 32–48.
6. Khasanova, G. K. (2022). THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE CASE-STUDY METHOD IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 20), 778-782.
7. Khasanova, G. K. (2022). THE NEED FOR TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF THE PEDAGOGICAL PROCESS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 20), 95-100.